

IMPORT G‘ALLA O‘RISH KOMBAYNLARIDAN FOYDALANISHDA PAYKAL KENGLIGINI ANIQLASH

¹Xudayar Narbayev, ²Lyudmila Xudayarovna Narbayeva

¹dotsent, Sam DVMCHBU

²magistr, Sharof Rashidov nomidagi SamDU Agrobiotexnologiyalar va oziq-ovqat xavfsizligi instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14929485>

Annotatsiya. Maqolada KEYS rusumli g‘alla kombaynlaridan foydalanish jarayonida daladagi paykalning kengligini to‘g‘ri aniqlash hisobiga kombaynning ish unumini oshirish masalasi yoritilgan.

Kalit so‘zlar: kombayn, dala o‘lchami, paykalning optimal kengligi, o‘rib-yanchib olish muddati, dalaning kengligi, dalaning uzunligi.

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы повышения производительности зерноуборочных комбайнов типа КЕЙС в процессе эксплуатации за счет правильного определения ширины загона на поле.

Ключевые слова: комбайн, размеры поля, оптимальная ширина загона, сроки уборки, ширина поля, длина поля.

Annotation. The article discusses the issues of increasing the productivity of CASE-type grain harvesters during operation by correctly determining the swath width in the field.

Keywords: harvester, field dimensions, optimal swath width, harvesting deadlines, field width, field length.

KIRISH

Bugungi kunda respublikamizda 1.1 mln gektardan ortiq sug‘oriladigan maydonlarda boshqoli don ekinlari yetishtirilib, aholining don mahsulotlariga bo‘lgan ehtiyojini ta‘minlash oldimizda turgan muhim vazifalardan biridir. Qishloq xo‘jaligi vaziri I.Abdurahmonov tomonidan berilgan ma‘lumotga ko‘ra, respublikamiz bo‘yicha 2024-yilda 8,8 mln tonna don yetishtirilganligi fikrimizning yaqqol dalilidir.[1].

Bundan ko‘rinadiki, don yetishtirish nafaqat g‘alla ekiladigan maydonlarni oshirish evaziga, balki yalpi hosildorlikni oshirish hisobiga ham amalga oshirilishi kuzatilmoqda.

Yetishtirilgan donni o‘rib-yanchib olish barcha boshqoli don ekinlarini yetishtirishda yakunlovchi etapdir, professor M.Toshboltayevning ma‘lumotlariga ko‘ra, agar pishib yetilgan g‘alla 5 kun kechiktirib o‘rilsa 4%, 10 kun kechiktirilsa 12%, 20 kun kechiktirilsa 28% don yerga to‘kilib ketishi haqida ma‘lumotlar berilgan [2].

Material va metodlar: Ma‘lumki, daladagi hosil – bu hali non degani emas. Shuni ham e‘tiborga olish kerakki, dalada yetishtirilgan don ma‘lum bir vaqt davomida o‘rib-yanchib olinmay qolinsa, u holda don o‘zidan-o‘zi to‘kilib boshlaydi. Shuning uchun ham donni yig‘ishtirib olish o‘z vaqtida va qisqa muddatlarda amalga oshirilishi zarur. Bizning sharoitda yetishtirilgan donni o‘rib-yanchib olish muddati dalada maksimal biologik hosil yetilgan paytda boshlanib, odatda 9-12 kunni tashkil etadi.

Bugungi kunda boshqoli don ekinlarini o‘rib-yanchib olishda g‘alla o‘rish kombaynlari asosiy vosita bo‘lib hisoblanib, birgina Samarqand viloyati sharoitida g‘allani maqbul agrotexnik

muddatlarda o‘rib-yanchib olish uchun 2024-yili g‘alla o‘rim mavsumida KEYS, Nyu-Xolland, KLAAS, Vektor va boshqa rusumli g‘alla kombaynlaridan foydalanildi.

Boshoqli don ekinlari yetishtirilayotgan ishlab chiqarish sharoitlarini tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, donli ekinlar bilan band bo‘lgan maydonlarning o‘lchamlari nisbatan kichik bo‘lib, ular asosan paxta ekiladigan maydonlarda almashlab ekish natijasida yetishtiriladi.

Yetishtirilayotgan g‘alla maydonlarining har xil o‘lchamlari (dalaning uzunligi va kengligi)ga qarab paykal kengligini nazariy jihatdan to‘g‘ri aniqlash ishimizning asosiy maqsadi bo‘lib hisoblanadi. Dalaning o‘lchamiga qarab paykal to‘g‘ri tanlansa, kombaynning dala bo‘ylab salt yurish kamayadi, natijada smenalik ish unumining ma‘lum darajada ortishiga erishiladi.

Ko‘p yillik tajribalar ko‘rsatadiki, g‘alla o‘rim-yig‘im mavsumi davomida kombaynlarning ish unumini oshirish usullaridan biri bo‘lib, u ishlayotgan dalaning o‘lchamiga qarab paykalning optimal kengligini nazariy jihatdan to‘g‘ri aniqlash va olingan natijalarga amal qilgan holda kombaynning ishini tashkil etish hisoblanadi, natijada kombaynning smenalik ish unumini oshirishga imkoniyat yaratilishi aniqlandi. Aks holda, kombayn dala bo‘ylab salt yurishining ko‘payishiga imkoniyat yaratiladi.

Yuqorida keltirilgan maydonlarda kombayn harakatlenganda, odatda kombaynning dala bo‘ylab harakatlanish yo‘nalishi paykalning uzun tomoniga qarab o‘rnatiladi, u odatda sug‘orish egatlariga mos bo‘ladi.

Kombaynning yuqori ish unumi bilan ishlashi dalaning uzunligiga qarab tob olishga, ya‘ni paykal kengligiga ham bog‘liq, boshqacha qilib aytganda, dalaning o‘lchami va konfiguratsiyasi har xil bo‘lganda ular bir xil bo‘lmaydi va ularga mos holda o‘zgarib turishi aniqlandi.

O‘lchamlari har xil bo‘lgan dalalarning paykal kengligini nazariy jihatdan to‘g‘ri aniqlash uchun quyidagi uslubdan foydalanildi. Ma‘lumki, KEYS kombaynlari jatkasining konstruktiv qamrash kengligi 4,6; 5,3 va 6.1 metrni tashkil etadi, bunday holda paykalning optimal kengligi – S_{opt} (m) quyidagi formula yordamida aniqlandi [3], ya‘ni:

$$C_{onm} = B_p \sqrt{200 + 0,2lp}$$

bu yerda: V_r - kombayn jatkasining ishchi kamrash kengligi, m;

l_p - kombayn ishchi yo‘llarining (dalaning) uzunligi, m.

Mahalliy sharoitlardan kelib chiqqan holda, bugungi kunda umumiy o‘lchami 10-30 gektarga ega bo‘lgan, ammo dalaning uzunligi (l_p) va (eni) kengligi (N) har xil bo‘lgan variantlarda KEYS rusumli kombaynlar jatkasining konstruktiv qamrash kengligi yuqorida keltirilgan qiymatlarda bo‘lganda, ulardan foydalanish jarayonida paykalning optimal kengligi matematik usulda quyidagicha topiladi.

Bu erda dalaning uzunligi (l_p) ni x deb, paykalning optimal kengligi (S_{opt}) ni esa $f(x)$ deb belgilab olindi (1-jadval).

Jadvalda keltirilgan ma‘lumotlardan ko‘rinib turibdiki, variantlarda keltirilgan dalaning uzunligi bir - biridan o‘lchami jihatidan shartli ravishda $h = 100$ metrga teng holda o‘zgargan. Demak, $h = 100$ metrda chekli ayirmalari $\Delta f(x)$ bir xil, ya‘ni $\Delta f(x) = 2,5$ ga teng. Bu yerda S_{opt} ning qiymatlari x ga mos ravishda o‘zgarganligi uchun chiziqli $f(x) = ax + b$ funksiyani ifodalaydi, $\Delta f(x) = a \cdot h$ bo‘yicha $2,5 = a \cdot 100$ ga teng bo‘ladi, bundan $a = \frac{2,5}{100} = 0,025$ kelib chiqadi. Bu yerdagi a ning qiymatini va jadvaldagi ixtiyoriy juftlikni (masalan 15 gektarlik

maydonda (750; 82,6)ni $f(x) = ax + b$ tenglikka qo'yib, b ning qiymati topildi, ya'ni $82,6 = 0,025 \cdot 150 + b$, bundan $b = 63,85$ ga teng.

Demak, yuqoridagi ma'lumotlardan foydalangan holda quyidagi funksiya kelib chiqadi, ya'ni $f(x) = 0,025x + 63,85$ x ning o'rniga jadvalda keltirilgan qiymatlari qo'yilib, $f(x)$ (paykal optimal kengligi)ning qiymatlari hisoblab topildi va ularning natijalari variantlarga mos holatda 1-jadvalga kiritildi.

1-jadval

Har xil o'lchamli maydonlarda *Sopt* ning o'zgarishi

Ekin maydoni, ga	Variant №	Dalaning kengligi- H , m	Dalaning uzunligi- l_p , m	Jatkaning konstruktiv qamrash kengligida <i>Sopt</i> ning qiymati, m.		
				4,6	5,3	6,1
10	1	200	500	76.4	88.2	101.2
	2	150	667	80.4	92.8	106.4
	3	250	400	73.8	85.1	97.6
	4	300	334	72.0	83.1	95.3
	5	350	286	70.5	81.6	94.0
20	1	250	800	83.6	96.4	110.5
	2	300	667	80.4	92.8	106.4
	3	350	572	78.2	90.2	103.3
	4	400	500	76.4	88.2	101.2
	5	450	445	75.5	86.7	99.4
30	1	350	858	84.4	97.9	112.3
	2	400	750	82.6	95.3	109.3
	3	450	667	80.4	92.8	106.4
	4	500	600	78.6	90.7	104.3
	5	550	546	77.7	89.2	102.3

Jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinadiki, har xil o'lchamli va turli variantli dalalarda paykalning kengligi kombayn jatkasining qamrash kengligiga mos holda ma'lum diapazonda o'zgarishi aniqlandi.

Yuqorida berilgan jadvalda ko'rsatilgan ma'lumotlardan foydalangan holda KEYS kombaynlaridan har xil o'lchamli dalalarda yuqori ish unumi bilan ishlashini tashkil etish uchun Payariq tumanidagi “Qo'shmurodov Niyatqobil” nomli fermer xo'jaligida dala sharoitida ekperimentlar o'tkazildi (1-rasm).

Payariq tumanidagi “Qo'shmurodov Niyatqobil” nomli fermer xo'jaligi dala sharoitida o'tkazilgan eksperimentlarning natijalari ko'rsatishicha, dalagi paykalning kengligiga mos holda kombaynning dala bo'ylab harakatlanishini tashkil etganimizda ularning smenalik ish unumining oshishiga erishilganligi aniqlandi.

1-rasm. Dalani paykallarga ajratish

Shunday qilib, har bir dalaning o'lchamiga mos holda uni paykallarga to'g'ri ajratish natijasida kombaynlarning ishlashida sutkalik ish unumini yanada oshirish imkonini yaratishga erishildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. И.Абдурахмонов. Аграр соҳа тараққиётида янги босқич. “Халқ сўзи” газетаси 2024 йил 8 декабрь, № 255 (8878).
2. М.Тошболтаев, К Астанакулов, О.Очилдиев. Ғалла ўримида дон нобудгарчилиги / Ўзбекистон кишлоқ хўжалиги. - 2014. - №4. – 11-12 Б.
3. Иофинов С.А. Эксплуатация машинно-тракторного парка. – М.: Колос, 1974. – 480 с.